

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 DE MAYO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2018

LA TRANSFORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, RETOS Y MODELOS

The transformation
in higher education,
challenges and models

Gustavo López Montiel

anlopez@itesm.mx

Tecnológico de Monterrey

Angélica Hernández González

angiehg@ieem.org.mx

Instituto Electoral del Estado de México

Resumen

A lo largo de los años, la sociedad ha pensado a la universidad como un espacio que forma profesionistas que se incorporan al mercado de trabajo, con la posibilidad de generar movilidad social y/o mantener el mismo nivel de vida o incrementarlo sustancialmente. Pensar a la universidad actualmente, implica dejar a un lado los estereotipos que se han construido a lo largo del tiempo sobre la educación superior, incluso los que se construyeron durante los últimos 15 o 20 años, a partir de la introducción de las tecnologías de manera masiva. En este artículo se intenta reflexionar sobre los programas de educación superior como procesos formativos, Las necesidades educativas proyectadas a futuro, las nuevas megatendencias y los cambios que se prevén para la educación superior.

Palabras clave: Educación superior, megatendencias, tecnologías educativas, procesos formativos.

Abstract

Throughout the years, society has thought of the university as a space that trains professionals who join the labor market, with the possibility of generating social mobility and / or maintaining the same level of life or substantially increasing it. Thinking about the university at the moment implies leaving aside the stereotypes that have been built over time on higher education, including those that were built during the last 15 or 20 years, from the introduction of technologies in a massive In this article we try to reflect on higher education programs as formative processes, the projected future educational needs, the new megatrends and the changes that are foreseen for higher education.

Keywords: Higher education, megatrends, educational technologies, training processes.

Introducción

Pensar a la universidad actualmente, implica dejar a un lado los estereotipos que se han construido a lo largo del tiempo sobre la educación superior, incluso los que se construyeron durante los últimos 15 o 20 años, a partir de la introducción de las tecnologías de manera masiva. Los espacios de desarrollo social han generado una fuerte presión a la forma en que las universidades en el mundo, aunque de mayor medida en México, pensaban su papel y su relación con esa sociedad para la que preparaban profesionistas que respondieran a demandas de la economía, cultura, política, etc. Lo que ha llevado a una transformación más intensa tanto de los modelos educativos como de los contenidos y estrategias que las universidades asumen para sus propósitos de formación, situación de la que México no puede apartarse, por lo que nos preguntamos: ¿Cuál es el futuro de la educación superior en México?

A partir de una revisión de lo que ocurre en las universidades mexicanas, no se observa una tendencia de cambio a nuevos modelos educativos -con algunas excepciones- que armonicen las necesidades económicas y sociales con el tipo de formación que se ofrece en la actualidad, para poder desarrollar competencias y capacidades de resolución de problemas, respecto a los fenómenos que vemos en la sociedad.

Si bien existen diversas posturas sobre el rol de la educación superior en un país, que van desde aquellas que la ubican como la base del desarrollo económico, hasta aquellas que la ven como parte de un proceso mucho más amplio que implica procesos de desarrollo cultural, político, social, etc. (Acosta, 2014; Tuirán, 2011; Urdiales Villaseñor, 2012), en cualquiera de ellas, su comprensión con los fenómenos que ocurren en la sociedad es fundamental para poder cumplir con el propósito que tenga. Sin embargo, cuando observamos el comportamiento de las universidades mexicanas, no parece haber una sintonía entre lo que la socie-

dad, política, economía, cultura, etc., requieren y el tipo de formación que en ellas se imparte, lo cual es fundamental para el futuro en el mediano y largo plazo.

Las perspectivas que habían hace algunos unos años, sobre la introducción de tecnologías a los procesos educativos que hacían posible la educación a distancia de manera más eficiente o el aprendizaje a través de realidad virtual, son ahora casi obsoletas ante la manera en que la sociedad se ha modificado. Ya no es novedad el usar computadoras o simuladores en un salón de clase, sino que en diversos países es parte de la infraestructura mínima para cualquier materia. Cuando en México observamos que no todas las universidades tienen condiciones tecnológicas mínimas se abre una brecha que es imposible de cerrar, sin los recursos o las perspectivas de futuro necesarias para identificar mega tendencias de desarrollo en la sociedad.

Los programas de educación superior como procesos formativos

A lo largo de los años, la sociedad ha pensado a la universidad como un espacio que forma profesionistas que se incorporan al mercado de trabajo, con la posibilidad de generar movilidad social y/o mantener el mismo nivel de vida o incrementarlo sustancialmente. Una promesa de la sociedad moderna es que, a través de los conocimientos legitimados legalmente por instituciones educativas, se aseguren procesos de reproducción de formas de vida que se consideran deseables, al mismo tiempo que se asegura el funcionamiento de un sistema que distribuye beneficios en la medida en que se mantienen condiciones de dominación mínimas. Entonces, a través de la educación, se construye una forma de capital social, que es fundamental para el mantenimiento de las relaciones de clase (Bourdieu, 1986).

En el caso de México, esa fue una de las promesas más relevantes para la clase media a partir

de los años setentas, cuando la educación se convirtió en un proceso masivo de incorporación de capital humano, que después tendría que reflejarse en un proceso de expansión de la producción y el consumo. En ese sentido, no únicamente se modificó la idea de la educación como un espacio de élite y reproducción de la dominación de clase, sino que se permitió la construcción de espacios de socialización de valores, donde la clase media podría compartir con otras clases la posibilidad de la movilización social y acercarse a la promesa del progreso en la modernidad (Brunner, 2012).

A los procesos de incorporación masivos de los años setentas se requirió ampliar la cobertura educativa de otros niveles para asegurar el flujo de estudiantes hacia el bachillerato y la universidad donde, a pesar de los problemas asociados a la deserción y el logro educativo en la educación básica y media, llegan al nivel superior una cantidad de aspirantes que no se logran absorber de manera aceptable por la oferta educativa disponible, quedando una gran cantidad de ellos fuera de cualquier posibilidad de incorporarse a los espacios educativos.

La educación en línea se convirtió entonces en una oferta que ha venido a modificar, en una primera instancia, los problemas de cobertura que aún existen en muchos países –como México–, pasando de requerir infraestructura compleja, como pantallas y antenas como en el caso de la telesecundaria, a requerir fundamentalmente conectividad y equipo para tener acceso a ella. Sin embargo, el modelo de la educación presencial sigue estando en el imaginario de las personas y las universidades como el único aceptable para asegurar una formación adecuada en diversas profesiones.

Fenómenos recientes han demostrado que la educación a través de medios virtuales es una herramienta tan potente que puede, en el mediano plazo, desplazar las formas tradicionales de educación superior, al poner a disposición, de manera gratuita, cursos de todo tipo y de cualquier disciplina, impartidos por docentes de las univer-

sidades más prestigiadas del mundo; en formatos flexibles, accesibles y, en ocasiones, traducidos a varios idiomas. Incluso, varias universidades en el mundo ya aceptan como parte de sus currículums, créditos por cursos que sus alumnos han tomado bajo ese modelo.

Estos cursos masivos de acceso abierto (MOOC, por sus siglas en inglés), son únicamente parte de una tendencia que, no únicamente ha cumplido parte de la promesa de la accesibilidad, sino que también ha socializado el conocimiento en diversas disciplinas que antes era parte de los servicios exclusivos de las universidades. Lo anterior también ha generado nuevas expectativas por parte de los usuarios, pero también tendencias donde las sesiones presenciales han dejado de ser relevantes en este sentido.

El desarrollo de cursos en formatos no presenciales requiere, además, de un proceso de diseño e instrumentación distinto al que se utiliza para los cursos presenciales, pues la experiencia educativa, así como sus objetos de aprendizaje, dependen de aspectos que no están presentes en un formato presencial. Entonces, alguien que imparte un curso presencial, no necesariamente tiene la capacidad de desarrollar un curso no presencial, si no cuenta con las habilidades pedagógicas y didácticas para poder trasladar el curso tradicional a un formato distinto.

Este aspecto no es tomado en cuenta por instituciones educativas que han incursionado a la educación en formatos no presenciales, con un resultado que limita las potencialidades del proceso educativo si no se utilizan de manera eficiente las herramientas tecnológicas. De la misma forma, creer que el uso de plataformas educativas sustituye la estrategia pedagógica y la instrumentación didáctica del curso, únicamente genera deficiencias en la forma en que se busca transmitir conocimientos en un formato no presencial.

Esto es únicamente un ejemplo del impacto que un modelo de acceso a la educación ha generado, pero que también ha influido en la forma en que

se entiende el proceso formativo ante la rigidez de los planes de estudio. A pesar de que muchos de ellos se han abierto a la posibilidad de materias más actualizadas, estas opciones van más allá de la formalidad de los procesos educativos institucionalizados.

En algunas universidades en el mundo, la forma en que la educación se ofrece ha tenido cambios como resultado de la dinámica social. Además de los impactos generados por los MOOC en la educación, tenemos una perspectiva distinta sobre la educación formal en la economía. Por ejemplo, diversas organizaciones se interesan más por el desarrollo de habilidades específicas en sus empleados que en el desarrollo de grados en la educación formal; por lo que MOOC, otros formatos de desarrollo de competencias y la experiencia se prefieren.

En el caso de los planes de estudios, vemos que se sigue buscando la rigidez de una estructura curricular que busca asegurar, en teoría, el desarrollo de conocimientos sobre disciplinas específicas. Sin embargo, cuando vemos qué pasa en la economía o en aquellos espacios sociales que requieren de profesionistas, observamos un cambio en las necesidades de recursos humanos. En el contexto de lo que se llama la cuarta revolución industrial, tenemos nuevas necesidades de habilidades que las universidades no están desarrollando, pues sus esquemas siguen siendo los modelos de la sociedad industrial.

El trabajo en todos los espacios productivos se ha hecho altamente colaborativo, creativo y requiere de habilidades interdisciplinarias en una misma persona, aspectos que no necesariamente se desarrollan en las universidades debido a la existencia de planes rígidos. Diversas habilidades que se requieren actualmente no se pueden desarrollar si no se llevan a la práctica en ambientes de simulación o reales, por lo que, ante programas de materias fundamentalmente teóricos, no se pueden desarrollar.

Entre otras, las competencias que ahora se requieren ya no son únicamente el trabajo en equipo y bajo presión, características de las sociedades con economías de servicios –como la mexicana–, sino que exigen pensamiento complejo enfocado a la resolución de problemas igualmente complejos y que pueden salir de los espacios de acción de disciplinas específicas. Por ejemplo, la necesidad de saber no únicamente sobre estadística, sino ahora sobre programación para poder comprender la forma en que el conocimiento puede potencializarse.

Modelos educativos que combinan conocimientos teóricos con semestres o años completos, con experiencias laborales reales y no únicamente las viejas prácticas o clínicas, son ya comunes en las ofertas educativas de países desarrollados. A partir de ellos, se desarrolla el pensamiento crítico o la creatividad, que son fundamentales en la forma en que se identifican problemáticas y se aproximan a ellas para resolverlas de maneras novedosas.

Aspectos como inteligencia emocional, capacidades de adaptación, manejo y colaboración con otras personas y disciplinas, toma de decisiones, capacidades de negociación, orientación a servicios, etc., son habilidades que se requieren como parte de la formación universitaria para el trabajo, pero no se están desarrollando en los planes de estudio en términos generales.

Es por ello que en diversas universidades en el mundo se han desarrollado modelos que salen de lo tradicional. Por ejemplo, ante las necesidades de formalizar los procesos educativos y otorgar títulos, hay instituciones que plantean procesos formativos de cuatro o cinco años, donde los estudiantes hacen su propio currículum, con base en sus intereses o en misiones declaradas, para orientar el desarrollo de sus competencias individuales a problemas específicos.

Hay otros modelos que, ante la rigidez de lo tradicional, plantean bloques de formación en ambientes altamente colaborativos, prácticos, reales e interdisciplinarios; que buscan acercarse a lo que la realidad exige, como parte de las competencias

que un profesionalista debe tener para acercarse al mercado de trabajo.

Las necesidades educativas en el futuro

El censo de 2010 mostró un crecimiento de la población en educación superior en el país que, sin embargo, a juicio de varios es aún insuficiente con respecto a las necesidades de desarrollo que se tienen. El problema es que esta afirmación se ha hecho un lugar común que ha atraído la atención sobre la discusión de la educación superior, pero poco hemos dicho sobre la pertinencia y relevancia del tipo de educación superior que tenemos actualmente, el impacto que se requiere de ella para el futuro y los aspectos en que requerimos un cambio sustancial.

En el mundo están ocurriendo fenómenos de los que, en México, aún somos poco conscientes y, por lo tanto, estamos un poco lejos de poder modificar nuestros esquemas educativos a tono con nuestras necesidades futuras. El reporte de HSBC “The World in 2050” (Ward, 2012) ubica a México en el octavo lugar entre las economías del mundo para el año 2050, cuando en la actualidad estamos en el lugar trece.

¿Qué significa un ascenso de cinco lugares entre las economías del mundo, en términos de nuestras necesidades educativas? ¿Estamos preparados como para poder hacer sostenible el modesto desarrollo que nos pueda llevar al octavo lugar como economía en el mundo? Buena parte de ese crecimiento no se explica por nuestra relevancia como país que invierte en investigación y desarrollo, sino por el tamaño de la población y la importación que hacemos de conocimiento generado en otros espacios para las actividades productivas.

El problema tal vez no sea ser la octava economía, sino ¿qué tipo de economía seremos? ¿juagando qué papel en el sistema internacional? y, sobre todo, ¿eso servirá para ser un país con una distribución del ingreso más equitativa? La educación

superior encuentra espacios de relevancia pues, en términos del desarrollo global y la estructuración de las sociedades en él, resulta fundamental para construir recursos que permitan orientar el camino hacia objetivos de largo plazo planteados socialmente. La formación de profesionistas, así como la creación, divulgación y transferencia de conocimiento son actividades que las instituciones de educación superior asumen en este contexto.

Sin embargo, si su foco de acción era fundamentalmente nacional, actualmente la educación transfronteriza es únicamente un síntoma de que la formación de cuadros creadores de conocimiento es una necesidad de todos los países, desarrollados o no, y que les permite asegurar permanencia en la competencia mundial. Un informe de la OECD en 2016 (*Education at a Glance 2016, 2016*), indica que la presencia de extranjeros en educación superior en la zona OCDE alcanzó dos millones de estudiantes, lo que implica un porcentaje significativo con respecto al total de la matrícula, pero es un tanto similar al número de estudiantes que tenemos en México en ese nivel.

Si tomamos en cuenta que en la presente década la India y China tendrán a más ingenieros egresados de sus universidades que la matrícula de universitarios en los Estados Unidos, podremos explicar el impacto que esas economías tendrán en la siguiente mitad del siglo. Ese es el contexto y la dimensión del desafío que tenemos que enfrentar como sociedad, pero que aún no encuentra asideros en el discurso de las universidades mexicanas, ni en el de las autoridades educativas.

Nuevas megatendencias, ¿educación para alcanzarlas?

Las sociedades se desarrollan gracias al conocimiento. La forma en que una sociedad invierte sus recursos para generar mayor riqueza, pasa por la manera en que incorpora en esos procesos la generación de nuevo conocimiento y su transferencia nuevamente a la sociedad. Las universidades han

sido el espacio donde el conocimiento se genera y transfiere, pero a diferencia de otros países, la falta de vinculación entre la industria y las instituciones de educación superior han generado deficiencias en la forma en que ese conocimiento se innova y construye, así como en los mecanismos para su transferencia a las actividades productivas.

Un indicador relevante en eso es el de las patentes solicitadas y otorgadas, tanto a residentes del país como a extranjeros. En 2010 se registraron en México 14576 patentes, de las cuales únicamente 951 fueron solicitadas por mexicanos. La solicitud y otorgamiento de patentes se relaciona con la capacidad de invención y utilización del conocimiento generado en la economía. Podemos observar una relación directa entre la generación de patentes y el crecimiento económico de acuerdo al World Intellectual Property Indicators 2010 (World Intellectual Property Organization, 2016).

México es uno de los países con mayor rezago en la producción de patentes, pues por cada millón de habitantes corresponde media patente, mientras que para entidades como Taiwán se generan 250 patentes por el mismo número de personas. Si además vemos que en México la mayor parte de las patentes son para extranjeros y que en Taiwán la mayor parte provienen de taiwaneses, pues el panorama se complica más. Muchos dicen que el conocimiento generado en las universidades se debe socializar y no comercializar, el problema es que las invenciones que no se registran y protegen, más allá de explotarse, pueden tener un nulo impacto en el desarrollo.

En México, únicamente tres universidades sobresalen en la solicitud y obtención de patentes, el ITESM y la UNAM, seguidas por el CINVESTAV, mientras que el resto se mantienen por debajo de éstas tres. La preocupación no gira únicamente en el sentido de que el conjunto de las universidades públicas y privadas pueda cumplir realmente con el cometido de generar y transferir conocimiento –lo que requiere de fuertes inversiones–, sino de que no tenemos los recursos humanos suficientes

como para alcanzar, en el mediano plazo, un número de estudiantes y egresados que nos permitan consolidar nuestra base productiva para una economía de servicios y servicios a servicios, que pueda generar y distribuir mayor riqueza entre la población.

Cambio en la educación superior

La educación superior tiene una lógica que es distinta al resto de los trayectos formativos del sistema educativo, más aún en el contexto que hemos descrito anteriormente. La educación básica busca generar habilidades para que las personas puedan sobrevivir en la vida cotidiana, resolviendo problemas que se presentan día a día y que permitan una mejor convivencia, desarrollo personal y capacidades para discernir entre opciones. La educación media tiene objetivos un poco más complejos, debido a la diversidad de programas que tenemos en el país, pues varios buscan ser un puente con la educación superior; otros insertar a los alumnos en un mercado de trabajo más técnico; otras ambas cosas, mientras que otros no cuentan con espacios definidos.

En la década reciente ha habido una expansión tanto en el financiamiento como en los recursos destinados a la educación superior pública, que a diferencia de lo que ocurrió en los años setentas del siglo XX, vino acompañado de procesos de evaluación a programas e instituciones. Pero también hubo un crecimiento, en ocasiones sin calidad, de la oferta generada por las instituciones privadas, en esquemas fundamentalmente de docencia y profesionalización y, con contadas excepciones, con escasa relación con el desarrollo o transferencia de conocimiento.

La relación de oferta y atención de la demanda de educación superior se ha modificado también, pues la mayor parte de la población es atendida por universidades privadas fundamentalmente de bajo costo, cuyo modelo es de docencia y profesionalización, con escaso o nulo contacto con la in-

vestigación como base para la generación y transferencia de conocimiento.

Si bien el acceso a la educación superior no es un problema resuelto, lo son aún menos los temas que tienen que ver con eficiencia terminal, egreso, operación básica, calidad, estándares, gestión, etc., que afectan el desempeño de la mayor parte de las universidades del país. Aunque la inversión que se ha realizado apunta a fortalecer la docencia y la investigación, aún falta mucho por hacer para impactar la gestión educativa, lo que sirve para reorientar los objetivos de las universidades en particular.

Del salón de clase a la resolución de problemas

Pero un problema incluso más relevante tiene que ver con cómo se forman en los salones de clase en las universidades del país. Si nos damos una vuelta por la mayor parte de las instituciones de educación superior, podemos ver que los salones y la forma en que se desarrolla una clase no se han modificado sustancialmente desde hace ya varios siglos. La cátedra sigue siendo el paradigma de los modelos educativos que operan en las instituciones públicas y privadas, mientras que el pizarrón y el gis acaso han sido únicamente cambiados por un pintarrón y plumones.

Los profesores nos quejamos de que nuestros alumnos llegan a la universidad y sus habilidades de expresión oral y escrita son deficientes. Sin embargo, los alumnos podrían quejarse de la misma forma de nosotros, en el sentido de que no hemos cambiado nuestra forma de asumir nuestro papel en el proceso educativo, para pasar del modelo de enseñanza al modelo de aprendizaje.

Nuestro analfabetismo digital como profesores puede ser en el futuro más alarmante que las deficiencias de nuestros alumnos. Los profesores buscamos enseñar lo que a nosotros nos ha funcionado en la vida, sin pensar la manera en que esos conocimientos puedan servir a nuestros alumnos para desarrollar una sociedad que no será la que

nosotros conocimos. Los recursos tecnológicos que a nosotros nos parecen novedosos y con los cuales muchos de nosotros crecimos, que van desde el fax hasta las tabletas, son parte de la vida cotidiana de nuestros alumnos. Si no buscamos mecanismos que nos conecten en un lenguaje similar, el diálogo intergeneracional, así como el proceso formativo y de generación de conocimiento en el salón de clase y en los espacios de investigación, se verán truncados.

Por otro lado, ¿cómo estamos transformando nuestros espacios educativos para el futuro?; ¿Cómo estamos haciendo posible la construcción de conocimiento desde el salón de clase?; ¿Generamos posibilidades de comunicación, cooperación entre nuestros estudiantes y colaboración con otros estudiantes en otros espacios?; ¿Nuestros egresados están en posibilidades de competir y construir en espacios que no son los suyos?

Conclusiones

El reto de la educación superior en México es formidable para los años próximos. No es un tema de recursos financieros en el sentido estricto, pues nuestra inversión en el sector si bien no es suficiente, no es despreciable. El desafío es la forma en que conectamos de manera real y efectiva los recursos de la educación superior con el desarrollo del país. Pero esto va desde el trabajo que se hace en el salón de clase, la construcción de competencias en los estudiantes; pasando por la gestión de los procesos educativos; la innovación en ellos, la investigación básica y aplicada, la transferencia del conocimiento generado, la divulgación, etc., y el reflejo que todo esto tiene en la consolidación de los espacios productivos.

Con excepción de algunas universidades, en México aún no hay claridad sobre la forma en que la sociedad requiere de nuevos procesos de formación por competencias, basados en modelos flexibles que no aten a los alumnos a mecanismos rígidos donde las habilidades se desarrollen de

manera controlada, sin mecanismos de imaginación y creatividad que potencien las habilidades de los estudiantes en el proceso de desarrollo de conocimientos.

Dejar a un lado la transformación de la educación superior, pasando de planes de estudio que son controlados por grupos de poder al interior de

las universidades o de las autoridades educativas, a otros que sean flexibles y que se enfoquen a las necesidades del mercado de trabajo, pero también a la forma en que construimos ciudadanía y otros aspectos del desarrollo social, son fundamentales para entonces realmente incorporar industrias de alto valor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, A. (2014). El futuro de la educación superior en México. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 5(13), 91-100. [https://doi.org/10.1016/S2007-2872\(14\)71955-9](https://doi.org/10.1016/S2007-2872(14)71955-9)
- Bourdieu, P. (1986). Pierre Bourdieu 1986 - The forms of capital. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, 241-258. <https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15>
- Brunner, J. (2012). La idea de universidad en tiempos de masificación. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, iii(7), 131-144. Retrieved from <http://ries.universia.net/index.php/ries/article/viewArticle/228>
- Education at a Glance 2016. (2016). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/eag-2016-en>
- Tuirán, R. (2011). La educación superior en México: avances, rezagos y retos. Retrieved on April 4th, 1-22. Retrieved from [http://www.educacioncontracorriente.org/archivo/images/stories/articulos/pdf/VF-CAMPUS_MILENIO\[1\].pdf](http://www.educacioncontracorriente.org/archivo/images/stories/articulos/pdf/VF-CAMPUS_MILENIO[1].pdf)
- Urdiales Villasenor, C. E. (2012). Un decreto no alcanza: educacion media superior obligatoria. *Siempre! VO* - 58, (3063), 48. Retrieved from <http://pbidi.unam.mx:8080/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgii&AN=edsgcl.284449701&lang=es&site=eds-live>
- Ward, K. (2012). The World in 2050. Retrieved from https://www.hsbc.com.mx/1/PA_esf-ca-app-content/content/home/empresas/archivos/world_2050.pdf
- World Intellectual Property Organization. (2016). World Intellectual Property Indicators 2016. Retrieved from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf